

Linguistic demography and language portrait as methods – advantages and issues

Péter Zalán Romanek

13. May 2025

EVKUR

Eesti viipekeelee uurimisrühm

HARIDUS- JA
TEADUSMINISTEERIUM

projekti toetab

Who are we?

Overview

- Background
- Research questions
- Used methods
- Advantages of the methods
- Data collection and analysis
- Evaluation of the used methods
- Discussion

Background

- Estonia 193x smaller than Brazil
- Neighboring countries: Finland, Russia, Latvia, Sweden
- Population: 1,370,000
- Deaf population:
 - 1400-1500 deaf (Hein, 2010)
 - 4500 sign language users (Laiapea 2002)

Background

- Language Act - § 3.(2) and § 5.(1)
- Estonian Language Strategy Plan (2021-2035)
- Estonian Sign Language Society (EVS)
- Estonian Sign Language Research Lab (2024-2025)

Sandra Laurimaa
junior research fellow

Jari Pärtma
junior research fellow

Péter Z. Romanek
lab coordinator

Christian Rathmann
Head of the EVKUR

Core research questions

- How many sign language users are there in Estonia?
- What is the linguistic characteristics of sign language use in Estonia?

Selected methods

- Data collection (with specific research questions):
 - Linguistic demography
 - Language Attitude & Choice
 - Language Portrait
 - Language Vitality
- Data Analysis
 - Statistical Analysis
 - Thematic Content Analysis

Language demography

- Quantitative research method (Vries, 1996; Bickford, 2005; Pauwels, 2016; Moreno-Fernández, 2023)
 - Might be used for census, too
- Research objects: language use of the population
- Data collection method: survey (questionnaire-based)
- Software: LimeSurvey, Gorilla, etc
 - Our decision: Gorilla (www.app.gorilla.sc)

Language portrait

- Qualitative research method (Busch, 2018; Kusters & de Meulder, 2019)
- Research object: language knowledge and experience of individuals
- Data collection method: semi-structured interview

Advantages

- informations about linguistic diversity of a population on group and individual levels
- mixed methodology in triangulation => it strengthens the reliability and verifiability of data
- LD: online survey can be multimodal: written and signed
- LD / LP: on-site sessions in sign languages by L1/M1 moderator
 - In case of participants with different sociolinguistic background (see: Estonian vs. Russian signers!)

LD - Data collection preparation

English => Estonian

Estonian => Estonian Sign Language

Operationalization of questions and answers

Translation verification process

Survey development

Pretest

vastused
nead vastab

- Mis on peamine keel, millega end määratlete? (Võite loetleda rohkem kui ühe. (võimalike vastuste loetelu) → 61
- Mis oli esimene keel, mida õppisite lapsena? Võite loetleda rohkem kui ühe. (võimalike vastuste loetelu) → 62
- Millist keelt kasutate praegu kõige sagedamini? Võite loetleda rohkem kui ühe. (võimalike vastuste loetelu) → 64
- Millist keelt kasutatakse praegu teie kogukonnas kõige sagedamini? Võite loetleda rohkem kui ühe. (võimalike vastuste loetelu) → 65
- Palun märkige, kas nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega, valides iga väite puhul sobiva vastuse. (1 - ei nõustu täielikult, 5 - nõustun täielikult) → 17
 - Viipekeelsete kurtide kultuur võib edasi kesta ka ilma viipekeelela. → 66
 - Viipekeele tugevana hoidmine on minu jaoks oluline. → 67
 - Minu jaoks on oluline kasutada viipekeelt iga päev. → 69
 - See on hea tunne, kui ma saan suhelda viipekeeles. → 70
 - See ei ole minu jaoks probleem, kui ma näen, et inimesed laenavad viipekeelses vestluses teiste viipekeelte viipeid. → 72
- Kas te müüdate oma viiiplemist, kui vestlusesse astub kuulja inimene? → 73
- Kas olete kunagi kogunud, et on parem, kui te selles olukorras ei viiipleks, kuna see tekitab teie jaoks halva tunde? → 75
- Minu kogukonnas tehakse piisavalt palju, et toetada viipekeelte kasutamist. → 76
- Viipekeelt tuleks koolis õpetada. → 78

(11-b) Ma tunnen end mugavalt, kui väljendan end rääkides eesti keelt

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-c) Ma tunnen ennast mugavalt kui kirjutan eesti keeles

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-d) Minu Eesti viipekeele sõnavara on piiratum kui eesti keel

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-e) Oskan Eesti viipekeelt piisavalt, et seda igas olukorras kasutada (sh kõnepidamine, õpetamine, erinevatel teemadel arutamine jne)

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-f) Tunnen end mugavalt kasutades samaaegselt viipekeel ja eesti keelt

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-g) Minu arvates on viipekeel on midagi enam kui keel, kuna see on osa kultuurist

1 (ei nõustu üldse) 2 3 4 5 (nõustun täielikult)

(11-h) Arvan, et enda väljendamisega on eesti keeles on mul rohkem sõnavara

Video esitamine

(11-b) Ma tunnen end mugavalt, kui väljendan end suuliselt eesti keeles

1	2	3	4	5	ei oska õelda	ei soovi vastata

Järgmine →

- (12-c) kuulja
- (12-d) erivajadusega isik
- (12-e) CODA (Child of Deaf Adult, eestis: kurdi vanema kuulja laps)

Muu
(palun täpsusta)

Järgmine →

(12.) Kellega ja kui sageli sa viipekeeles suhtled?

Palun valige iga isiku puhul kõige sobivam vastus.

1 - Ei viipe. 2 - Viiplen harva. 3 - Viiplen aeg-ajalt. 4 - Viiplen sageli.

	1	2	3	4
12-a) ema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12-b) isa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12-c) emapoolne vanaema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Participant
number: 162

=====

online sessions
on-site sessions

LP - Data collection process

Preparation

Explanation of the purpose

Data collection sites: Tallinn, Narva, Tartu

Participation number: 23 (one person 20 min)

Tallinn

Narva

Estonia

Tartu

Saaremaa

Kura kurgu
hoiuala

of Riga

- Kärla
- Kuressaare
- Salme

Psk
Пск

Вы знаете и используете несколько языков. Пожалуйста, укажите, какие языки вы знаете и используете, на своем портрете.

Вы знаете и используете несколько языков. Пожалуйста, укажите, какие языки вы знаете и используете, на своем портрете.

Vene keel ja
vene viipekeel

русский язык и
русский жестовый язык

рунда пра

онгва
пече

ан том
ноге

Inimesed oskavad ja kasutavad oma elus mitmeid keeli. Palun kujuta oma keeleportreele - mis keeli sina oskad ja kasutad.

EVK

Inimesed oskavad ja kasutavad oma elus mitmeid keeli. Palun kujuta oma keeleportreele - mis keeli sina oskad ja kasutad.

LD as method – advantages and limits

- ✓ method adaptability and multi-faceted usability
- ✓ easy to access: multimodal on all devices and on paper
- ✓ it can be representative
- ✗ it presents only a snapshot
- ✗ big room for data interpretation and it does not suffice alone
- ✗ accessibility: digital literacy as challenge

LP as method – advantages and limits

- ✓ useful to gain retrospective insights in change of language knowledge and use on individual level
- ✓ local deaf sign language user as moderator
- ✓ easy to use => drawing while expressing in own sign language
- ✗ too abstract – hard to elicit responses
- ✗ requires good data-driven analytical toolkit to make interpretation usable (e.g. Grounded Theory Method, Charmaz 2013)
- ✗ emotionally not always easy to push participants to express themselves

Discussion I.

Issues

- **language** (Estonian, Estonian SL, Russian SL, English, International SL, etc.)
- **product** (survey, questionnaire, interview guide, etc.)
- **accessibility** (softwares, devices, internet)
- **data reliability**: limits => solution: triangulation
- **data analysis and interpretation**

Discussion II.

Application

- LD and LP are complementary methods
- language policy and planning (Quer & Quadros 2015)
 - corpus planning
 - acquisition planning
- (language) education
- language service planning

Discussion III.

Application in corpus design

- to map out the linguistic diversity
- to collect discourse-based sign language texts among sociolinguistical variations
- to design the questionnaire for data collection
- to use as part of language documentation (not as metadata!)

Obrigado muito!